

CULTURAL SCIENCES

UDC 2-1

ORTHODOXY ABOUT HUMAN HEALTH

Tatyana Dorofeeva

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 2-1

ПРАВОСЛАВИЕ О ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Татьяна Геннадьевна Дорофеева

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия*

Abstract

The article is devoted to the topic «Orthodoxy about human health». Based on the study of Orthodox theological literature, the author reveals the following questions: why Orthodox Christians should take care of their health, what are the causes of diseases, and Orthodoxy's attitude to healthcare.

Аннотация

Статья посвящена теме «Православие о здоровье человека». Автор на основе изучения православной богословской литературы раскрывает следующие вопросы: почему православные должны заботиться о своем здоровье, каковы причины болезней, отношение православия к здравоохранению.

Keywords: God, the fall, soul, health, Orthodoxy, body.

Ключевые слова: Бог, грехопадение, душа, здоровье, православие, тело.

В соответствии с христианской доктриной человек являет собой единство тела и души, наполненные жизненной энергией через Бога: «Создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт 2:7). Нарушение первоначальной целостности человека вызвано грехопадением прародителей человечества. Лучшие из людей – святые – восстанавливали эту целостность праведностью и благочестием и оставили после себя преемников. К ним может присоединиться любой христианин [4].

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» указывается, что «Попечение о человеческом здоровье – душевном и телесном – искони является заботой Церкви. Однако поддержание физического здоровья в отрыве от здоровья духовного с православной точки зрения не является безусловной ценностью» [3].

Священник Дмитрий Рождественский в труде «Нравственное богословие» обращает внимание на то, что человек должен оберегать свою жизнь и здоровье так как:

- жизнь является даром Бога;
- физическое тело обладает особой ценностью, ибо оно является убежищем человеческой души и храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19);
- здоровье – есть добро для наших ближних [5, С. 154-155].

Главными средствами сохранения жизни и здоровья отец Дмитрий считает:

- воздержанность в пище и питии, они должны употребляться только для удовлетворения природных потребностей, а не ради удовольствия;

- ношение подходящей одежды, которая должна быть опрятной, прикрывать наготу и соответствовать климату;

- честный труд – безделье не допустимо;
- поддержание целомудрия, то есть отдаление от порочности и греховности [5, С. 156-159].

Христианину предписано не только устремление к личному спасению, но также помощь ближнему, для чего необходимы силы и здоровье.

Священники Алексей Бабурин и Валентин Жохов посвятили свою статью «Здоровье и болезнь: православное понимание» православному взгляду на болезни человека. Авторы отмечают, что:

- болезнь – закономерный процесс, ибо грехопадение сделало плоть человека бессильной перед различными недугами, старостью и смертью;

- большая часть болезней – результат пагубного образа жизни – чревоугодия, пьянства, легкомыслия и т.д.; на это указывал святитель Иоанн Златоуст [7];

- болезнь может даваться в исправление греховности; преподобный Иоанн Лествичник писал, что «болезни посылаются для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение» [2];

- болезнь может служить духовному возрастанию человека, когда человек готов переносить мучения и скорби; так, человек проявляет смирение, послушание. В ответ Господь может облегчить мучения чудным излечением или посланием квалифицированного врача;

- процесс выздоровления должен включать в себя помимо врачебной помощи – соблюдение поста, моления, благотворительную деятельность и вовлеченность в церковные священнодействия (Таинства);

- для православия большую ценность представляет духовное здоровье, нежели телесное, так как Божьи заповеди легче нарушать человеку здоровому, нежели болящему.

Отец Алексей и отец Валентин заключают, что «телесное здоровье, безусловно, благо, и мы призваны его сохранять. Но в православном понимании и болезнь является благом, ибо может послужить спасению души человека, совершив в нем нравственный переворот, обратив его к Богу» [1].

Церковь в ходе своего исторического развития, ни при каких условиях, не призвала к отказу от лечения и не относилась с пренебрежением к врачебной помощи. Однако при этом она напоминает, что корни болезней глубже их физических оснований.

Важно отметить, что представители православного духовенства нередко являлись и являются превосходными врачами. Среди них: святитель Лука (Войно-Ясенецкий), митрополит Сурожский Антоний (Блум), епископ Тихвинский Константин (Горянов) и др.

Таким образом, Православная Церковь с большой уважительностью относится к здравоохранительной деятельности, которая облегчает человеческие страдания или их предотвращает. Однако многие болезни сегодня неизлечимы, и сталкиваясь с ними человек должен:

- положиться на Божью волю;
- со смирением принимать все тяготы, связанные с потерей здоровья;

- помнить о том, что земная жизнь – это этап подготовки к вечной жизни;

- страдания, вызванные болезнями – это результат не только личной греховной жизни, но и общей поврежденности человеческой природы в силу грехопадения.

Литература

1. Бабурин, А., Жохов В., священники. Здоровье и болезнь: православное понимание [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/zdorovie/zdorove-i-bolezn-pravoslavnoe-ponimanie> (дата обращения 21.05.2025).

2. Болезни. Сокровища духовной мудрости [Электронный ресурс]. URL: <https://azbyka.ru/otechnik/prochee/sokrovishnitsa-duhovnoj-mudrosti/52> (дата обращения 14.05.2025).

3. Здоровье личности и народа // Основы социальной концепции Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/#0_11 (дата обращения 12.05.2025).

4. Православие и медицина [Электронный ресурс]. URL: <https://www.-pravmir.ru/pravoslavie-i-meditsina/?ysclid=mbdxrvsveh592743398> (дата обращения 21.05.2025).

5. Священник Дмитрий Рождественский. Нравственное богословие. – М., 2001.

6. Симфония по творениям свт. Иоанна Златоуста [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/simfoniya-po-tvorenijam-svt-ioan-na-zlatousta/17 (дата обращения 14.05.2025).